

ҚАТТИҚ БУҒДОЙ «ЁҚУТ-2014» НАВИНИНГ БИРИНЧИ ЙИЛ АВЛОДЛАРНИ СИНАШ КЎЧАТЗОРИДАН ОЛИНГАН ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497249>

Қаршибоев Ҳасан Холбазарович

Мавланов Жавоҳир Сарвар ўғли

Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).,

таянч докторант (PhD).,

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти.,

Аннотация: Мақолада лалмикор майдонларда экиш учун қаттиқ буғдой «Ёқут-2014» навининг биринчи йил авлодларни синаш кўчатзоридан олиб борилган тадқиқот натижалари келтирилган. Тадқиқотларда «Ёқут-2014» навининг биринчи йил авлодларни синаш уруғчилик кўчатзоридан навга хос бўлган 1000 та тизмалари экиб ўрганилган.

Калит сўзлар. Лалмикор майдон, қаттиқ буғдой, нав, авлод, бирламчи уруғчилик, биринчи йил авлодларни синаш кўчатзори, танлаш.

Аннотация: В статье представлены результаты исследований, проведенных при испытании потомства первого года твердой пшеницы сорта «Якут-2014» для посева на богарных землях. В исследованиях изучали испытание 1000 линии потомства первого года сорта «Якут-2014».

Ключевые слова. Богорного земля, твердая пшеница, сорт, поколение, первичное семеноводство, питомник испытания потомств первый года, отбор.

Annotation: The article presents the results of research conducted in the of first-year generation of durum wheat variety "Yakut-2014" for planting in rainfed lands. In the research, testing nursery of the first-year generation of the "Yakut-2014" variety was studied by planting 1000 lines.

Key words. Rainfed area, durum wheat, variety, line, primary seed production, testing nursery of first year generation, selection.

Кириш. Уруғчилик қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришининг махсус тармоғи бўлиб, экинларнинг ҳосилдорлигини тўхтовсиз ошириш ва қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришни кескин кўпайтиришдаги муҳим тадбирлар мажмуидир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 апрелдаги ПҚ-3683-сонли «Ўзбекистон Республикасида уруғчилик тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорида қишлоқ хўжалиги ва бошқа экинларнинг уруғларини етиштириш, тайёрлаш, қайта ишлаш, сақлаш ва сотиш, шунингдек, нав ва уруғлик назорати озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, шу билан бирга, бирламчи уруғчилик ва янги истиқболли навларни синаш билан шуғулланувчи элита уруғчилик хўжаликлари, илмий-тадқиқот муассасаларининг фаолиятини ташкил этиш масалалари кўрсатиб ўтилган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 сентябрдаги ПҚ-733 сон «қишлоқ хўжалик вазирлиги ҳузуридаги уруғчиликни ривожлантириш маркази фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорида элита уруғчилик хўжаликларида юқори репродуктив (оригинал, элита) уруғликларини етиштириш асосий вазифа сифатида белгилаб берилган.

Юқоридаги қарорларнинг ижросини таъминлаш мақсадида ҳозирги кунда мамлакатда озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини ошириш, қишлоқ хўжалик экинларининг юқори маҳсулдорликка эга, касалликларга чидамли бўлган, маҳаллий тупроқ-иқлим ва экологик шароитларга мослашган янги навларининг бирламчи уруғчилигини ташкил этиш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Уруғчиликни тўғри йўлга қўйиш ҳосилдорликнинг камида 20% ошишига олиб келади. Навлар янгиланиш жараёни қанчалик тез амалга оширилса, натижа шунчалик самарали бўлади [5].

Донли экинлар селекцияси ва уруғчилик амалиётида элита ўсимлигини танлаш ёппасига қаторлаб экилган майдонларда маҳсулдор поя, типиклик, ётиб қолишга чидамлик, касалликларга чалинганлиги ёки чалинмаганлиги каби бошқа белгилари кўз билан баҳолаш ҳисобига амалга оширилади [7].

Биринчи йилги бўғинларни синаш (танлаш) питомнигига навнинг наводорлиги ва типиклиги юқори бўлган экинзорлардан яқка танлаб олинган ўсимликларнинг уруғларидан иборат авлодлар экилади [3].

Юқори репродукцияли уруғлар етиштиришда тўхтовсиз яқка танлаш, бегона навлардан мунтазам равишда тозалаш ва

касаликларга чидамли бошоқларни танлаб олиш муҳим аҳамият касб этади [6].

Уруғчилик ишлари юқори агротехника асосида тўғри олиб борилса ва энг қулай экологик шароитда экиб кўпайтирилса VII-VIII - авлодларида ҳам уруғлардан олинadиган ҳосил камаймаслиги аниқланган [4].

Материал ва методлар. Лалмикор майдонларда экиш учун қаттиқ буғдой «Ёқут-2014» навининг бирламчи уруғчилигини ташкил этиш бўйича дала тажрибалари марказий тажриба хўжалигининг алмашлаб экиш тизимига киритилган Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институтининг лалмикор майдонларида олиб борилди. Бунда қаттиқ буғдой «Ёқут-2014» навининг бирламчи уруғчилигини олиб бориш «Бошоқли дон экинлари селекцияси ва уруғчилиги тўғрисида услубий қўлланма» [1] ҳамда «Донли экинлар селекцияси ва бошланғич уруғчилиги бўйича услубий қўлланма» [2] асосида амалга оширилди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Лалмикор майдонларда экиш учун қаттиқ буғдой «Ёқут-2014» навининг I-йил авлодларни синаш кўчатзорида ўрганиш учун 1000 та навга хос бўлган бошоқлар танлаб олинди ҳамда алоҳида алоҳида 1 қатордан қилиб экиб ўрганилди.

I-йил авлодларни синаш кўчатзорида «Ёқут-2014» нави авлодларининг қишлашга чидамлиги 5-7 балл (ўрта, юқори) атрофида, туплаш муддати 23-25 март, тўлиқ бошоқлаш муддати 19 май куни, тўлиқ пишиш фазаси 27-июн куни кузатилди.

Олиб борилган тадқиқотлар давомида қаттиқ буғдой «Ёқут-2014» навининг биринчи йил авлодларни синаш кўчатзорида тизмаларнинг қишлашга чидамлилиги дала шароитида баҳоланди. Баҳолаш ишлари ўсимликларни қишлашдан олдин тўлиқ униб чиққанда санаш ва баҳорда қайта санаш орқали аниқланди. Нав намуналарни баҳолашда Бутуниттифоқ ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти томонидан ишлаб чиқилган халқаро классификатор СЭВ рода Triticum L (1984) ёрдамида нав намуналар қишга чидамлилик даражаси бўйича қуйидаги гуруҳларга ажратилди: 1 балл - жуда паст 21-30% ; 3 балл - паст 31-50% ; 5 балл - ўртача 51-70% ; 7 балл - юқори 71-90% ; 9 балл - жуда юқори > 90%.

Тадиқотларда куз, қиш фаслларида тупроқ қурғоқчилиги, ҳаво қурғоқчилиги ва тупроқ-ҳаво қурғоқчилиги бир вақтда келиши ва қаттиқ буғдой экини уруғларининг нишлаш даврида қишлашга кириши сабабли тизмаларнинг қишлашга чидамлилиқ даражаси бўйича дала шароитида баҳолаш учун яхши имконият яратилди.

Қаттиқ буғдой «Ёқут-2014» навининг биринчи йил авлодларни синаш кўчатзорида қишлашга чидамлилиқ хусусияти 3-7 балл оралиғида бўлганлигини кўришимиз мумкин. Таҳлил натижаларига кўра жуда паст (21-30%) гуруҳга 29 та ёки 2,9%, паст (31-50%) гуруҳга 55 та ёки 5,5%, ўрта (51-70%) гуруҳга 49 та ёки 4,9%, юқори (71-90%) гуруҳга 867 та ёки 86,7% тизмалар мансублиги аниқланди (1-жадвал).

1 -жадвал.

Қаттиқ буғдой Ёқут-2014 навининг биринчи йил авлодларни синаш кўчатзорида тизмаларнинг қишлашга чидамлилиқ хусусияти бўйича тақсимланиши (ғаллаорол-2021 й)

№	Нав номи	Авлодлар сони	Қишлашга чидамлилиқ бўйича гуруҳлар, дон				
			жу да паст (21-30%)	п аст (31-50%)	ўрт ача (51-70%)	юқ ори (71-90%)	жу да юқори (>90%)
			1 балл	3 балл	5 балл	7 балл	9 балл
1	Ёқут-2014	1000	29	55	49	867	-

Қаттиқ буғдой «Ёқут-2014» навининг биринчи йил авлодларни синаш кўчатзорида ўрганилган тизмаларнинг биринчи дала кўригида пастки бошоқ косача барги елкаларининг шакли, пастки бошоқ косачабарги тишчанинг узунлиги, пастки бошоқ косачабарги тишчанинг шакли, қилтиғи дағаллиги каби морфологик белгилари бўйича баҳоланди (2-жадвал).

2-жадвал.

Ёқут-2014 навининг биринчи йил авлодларни синаш кўчатзорида тизмаларни морфологик белгилар бўйича баҳолаш.

(ғаллаорол-2021й)

Кўриklar номи	Морфологик белгилари											
	пастки бошоқ барги		пастки бошоқ косачабарги		пастки бошоқ косачабарги		қилтиғи дағаллиги		дон асосий туксимон дағал		дон ранги	
1-дала кўриги	7	83	1	79	3	87	9	81				
2-лаборатория кўриги									5	75	1	89
жами:	7	83	1	79	3	87	3	77	5	75	1	89

Изоҳ: я-яроқсиз, н-навдор.

Танлов натижаларига кўра биринчи дала кўригида «Ёқут-2014» навининг пастки бошоқ косача барги елкаларининг шакли белгиси бўйича жами 983 та навдор, 17 та яроқсиз, пастки бошоқ косачабарги тишчанинг узунлиги белгиси бўйича жами 979 та навдор, 21 та яроқсиз, пастки бошоқ косачабарги тишчанинг шакли белгиси бўйича жами 987 та навдор, 13 та яроқсиз, қилтиғи дағаллиги белгиси бўйича жами 981 та навдор, 19 та тизмалар яроқсизга чиқарилди.

Иккинчи лаборатория кўриги бўлиб бунда дон асосий туксимон дағал ўсимталарнинг тукланиш тури белгиси бўйича 25 та тизма яроқсиз ва 975 та тизма танлаб олинди. Дон ранги белгисига хос бўлмаган 11 та тизма яроқсиз деб топилди ва 989 та тизма танлаб олинди.

Қаттиқ буғдой «Ёқут-2014» навининг биринчи йил авлодларни синаш кўчатзорида морфологик ва қимматли хўжалик белгилари бўйича жами 500 та тизмалар иккинчи йилги авлодларни синаш кўчатзорига ўтказиш учун танлаб олинди.

Қаттиқ буғдой «Ёқут-2014» навининг 1-йил авлодларни синаш кўчатзори.

Олиб борилган дала кузатувларида авлодларнинг навга ҳослиги, умумий ривожланиши, эртапишарлиги, касалликларга чидамлилиги, маҳсулдорлиги, асосий морфологик белгиларини ҳисобга олган ҳолда баҳоланди.

Биринчи йил авлодларни синаш кўчатзорида тизмаларни яроқсизга чиқаришда асосий маҳсулдор бошоқ, бир бошоқдаги дон сони, асосий бошоқ вазни, 1000 дон дон вазни сингари хўжалик белгилари ҳисобга олинди.

Олиб борилган тажрибаларда қаттиқ буғдой тизмаларини танлаб олиш ва яроқсизга чиқаришда тизмаларнинг ҳосилдорлигига эътибор қаратилди.

Тадқиқотлар давомида 1-йил авлодларни синаш кўчатзорида ўрганилган 1000 та тизмалар орасидан ҳосилдорлиги бўйича 293 та тизма жуда юқори, 240 та тизма юқори, 207 та тизма ўртача ҳосилдорлик кўрсаткичига эга эканлиги таҳлил натижаларида аниқланди. Олиб борилган тадқиқотларда тизмаларнинг ўсиш ва ривожланиш фазаларида об-ҳаво шароитининг қурғоқчил келиши, тупроқда нам етишмаслиги сабабли қолган 121 та тизмаларда ҳосилдорлик кўрсаткичи андоза навга нисбатан паст, 89 та тизмаларда ҳосилдорлик кўрсаткичи жуда паст эканлиги кузатилди. Андоза навга нисбатан юқори ҳосил кўрсаткичига эга бўлган 500 та

тизмалар ажратиб олинди, ҳосилдорлик кўрсаткичлари паст ва жуда паст бўлган 210 та тизмалар яроқсизга чиқарилди (3-жадвал).

3-жадвал.

Ёқут-2014 навининг I-йил авлодларни синаш кўчатзорида ҳосилдорлик кўрсаткичлари бўйича олинган натижалар (ғаллаорол-2021 й)

Ҳосилдорлик бўйича гуруҳлар (андозага нисбатан %)	Танлаш натижалари		Таҳлил натижалари		
	Ҳосилдорлик бўйича ажралган тизмалар,	Жамига нисбатан, (%)	1000 донга дон вазни, (г)	Асосий бошоқ	Бошоқдаги дон сони, (донга)
жу́да паст (≤ 75 %)	89	8,9	35,0	0,95	33,6
па́ст (75,1-95,0 %)	121	12,1	35,2	0,97	34,4
ў́рта (95,1-115,0 %)	207	20,7	35,3	1,0	35,1
ю́қори (115,1-125,0 %)	240	24,0	35,5	1,1	36,2
жу́да ю́қори ($\geq 125,1$ %)	293	29,3	35,6	1,2	38,0
Андо́за навлар	50	5,0	35,3	1,0	35,1

Хулоса. Лалмикор майдонларда экиш учун қаттиқ буғдой «Ёқут-2014» навининг бирламчи уруғчилигини ташкил этиш бўйича олинган илмий тадқиқот натижаларини таҳлил қилиш асосида қуйидаги хулосаларга келинди;

тажрибалар олиб борилган 2021-йилда об-ҳаво шароитининг ўсимликлар ўсиш ва ривожланиш фазаларида қурғоқчил келганлиги, авлодларнинг бошоқлаш ва дон тўлишиш фазаларида кузатилган юқори ҳарорат оқибатида ўрганилган авлодларнинг 1000 донга дон вазнининг камайишига, донларнинг майда бўлиб қолишига, ҳосилдорлиги кескин пасайиб кетишига олиб келганлиги кузатилди;

олиб борилган тадқиқотларда қаттиқ буғдой «Ёқут-2014» навининг биринчи йил авлодларини синаш кўчатзорида ўрганилган 1000 та авлодларидан 500 та авлодлари келгуси йилда тажрибаларни давом эттириш мақсадида танлаб олинди.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Аманов А.А., Зиядуллаев З ва бошқалар. Бошоқли дон экинлари селекцияси ва уруғчилиги тўғрисида услубий қўлланма. Қарши «Насаф» нашриёти 2010 йил.
2. Аманов А.А. ва бошқалар. Донли экинлар селекцияси ва бошланғич уруғчилиги бўйича услубий қўлланма. Ғаллаорол 2004 йил.
3. Абдукаримов Д.Т, Донли экинлар селекцияси ва уруғчилиги. Ўқув дарслик., Тошкент-2010.
4. Вавилов Н.И. Генетика и селекция. 1966. Избр. Соч. С. 559.
5. Гуляев Г.В. Совершенствовать систему семеноводства. // Вестник РАСХ. 1992. №4. С.17-21.
6. Курбанов Г.К. Ячмень в условиях богары Узбекистана. Издательство «Фан». Ташкент. 1972. С.158.
7. Никитенко Г.Ф., Горьков В.П. Особенности отбора элитных растений на сплошных рядовых посевах. Селекция и семеноводство. 1976. С. 66.